

كلية الآداب

جامعة المنوفية

جمهورية مصر العربية

"تقييم المحتوى الرقمي العربي على شبكة الإنترنت:

دراسة تطبيقية على الدوريات الإلكترونية العربية"

"Evaluation of the digital Arabic content on the web:

An Empirical Study on electronic journals Arab"

ورقة عمل مقدمة لمؤتمر المحتوى العربي على الانترنت
تحت عنوان ((التحديات والطموحات))
في الفترة من ٥-٧/١١/٢٠١١ هـ (٤-٥/١٠/٢٠١١)
المنعقد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (الرياض)

إعداد /

بسمة خليفة عبد الحميد الشيشيني

مدرس المكتبات والمعلومات المساعد

كلية الآداب – جامعة المنوفية

جمهورية مصر العربية

Renad_Basma@yahoo.com

مستخلص

يتناول هذا البحث تقييم للمحتوى الرقمي العربي على شبكة الإنترنت وبالأخص دوريات إلكترونية عربية، من خلال تطبيق مجموعه من المعايير على الدوريات الإلكترونية محل الدراسة والتي تتمثل في تسع دوريات كالتالي: Cybrarians Journal ، العربية ٣٠٠٠ ، المعلوماتية ، librarian net ، مجلة الاحياء ، نشرة أخبار مكتبة مجلس الوزراء المصرى ، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ، دورية مكتبات نت، دراسات المعلومات.

Abstract

This Paper Deals With Assessment of The Arab Digital Content on The Internet and Especially The Arab Electronic Journals , Through the Applications of A set of Standards for Electronic Journals in the Study , Which is Represented in Nine Journals as Follows : Cybrarians Journal, Arab 3000, Informatics, librarian net, Revival Magazine, Library Bulletin of Information and Decision Support Center Library, Library Journal of King Fahad National Library, Net Library Journal and Information Studies .

الاستشهاد المرجعي

بسمة خليفة عبد الحميد الشيشيني. تقييم المحتوى الرقمي العربي على شبكة الانترنت: دراسة تطبيقية على الدوريات الإلكترونية العربية. _ ورقة عمل مقدمة لمؤتمر المحتوى الرقمي العربي على الانترنت. تحت عنوان "التحديات والطموحات" في الفترة من ٥-٧/١١/١٤٣٢ هـ (٤-٥/١٠/٢٠١١)، المنعقد في جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية (الرياض).

مقدمة منهجية:

إن الزيادة الهائلة في إنتاج المعلومات مع وجود ثورة الاتصالات والحاسبات الإلكترونية أدت إلى إحداث تغييرات في أعمال المكتبات ومراكز المعلومات، وبالتالي من الطبيعي أن يحدث تغيير في الدوريات على اعتبار أنها وعاء من أوعية المعلومات الأولية التي تنشر آخر ما توصل إليه البحث في أي مكان بالعالم. وقد ظهر الشكل الإلكتروني للدوريات لتلافي الصعوبات التي واجهتها الدوريات المطبوعة سواء المشكلات الاقتصادية أو المشكلات التي تتعلق بالاختيار والضبط والادارة والمتابعة والنشر والتحكيم. وتنشأ الدورية الإلكترونية في بيئة الكترونية متمثلة في الانترنت، ويمكن أن يكون لها أصل ورقي أو تم إنشائها منذ البداية في الشكل الإلكتروني¹.

والمقصود بالدورية الإلكترونية كما عرفها قاموس² ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science "نسخة رقمية من الدورية المطبوعة أو نسخة رقمية عبر البريد الإلكتروني أو أى وسيلة أخرى من وسائل الإتاحة على الإنترنت (مثل دورية: E-Journal) ، وقد ظهرت الدوريات الإلكترونية نظرا لارتفاع تكلفة الاشتراكات والطباعة، مما أدى إلى اتجاه المكتبات الأكاديمية إلى استكشاف البدائل الإلكترونية على شبكة الانترنت"

وقد إنعكس ما سبق على تخصص المكتبات والمعلومات بصورة إيجابية، حيث أدى إلى ظهور دوريات الكترونية متعددة منها ما ليس له أصل ورقي بمعنى أنه الكتروني منذ بداية نشأته مثل: Cybrarians Journal ، ومنها ما له أصل ورقي بمعنى أنه متاح في شكلين التقليدي والإلكتروني معا مثل: المعلوماتية.

مشكلة البحث وأهميته:

تتركز مشكلة البحث في وجود إختلافات عديدة في الخصائص العامة للدوريات الإلكترونية العربية المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات من حيث البيانات الأساسية والملاح العامة والنشر والأرشيف وكذلك البحث وأنواعه والارتباطات المتوافرة في الموقع والتركيب البنائي للموقع وغيرها من المتطلبات الواجب توافرها في مواقع الدوريات الإلكترونية، وقد نتجت هذه الإختلافات بعد تحول معظم الدوريات من الشكل

¹ الدوريات الإلكترونية المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات . منتديات السير للمكتبات وتقنية المعلومات. متاح [على الخط المباشر] < <http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=10209> > [٢٠ مايو ٢٠١١]

² Joan M. Reitz. ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science. Available online:< http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_e.aspx . > [١٨ يوليو ٢٠١١]

التقليدي المطبوع إلى الشكل الإلكتروني، وتأتي هذه الدراسة لتقييم هذه الدوريات عن طريق تطبيق المعايير الملائمة لذلك باستخدام الاسلوب العلمى .

وتنوع أهمية البحث من أهمية الدوريات الإلكترونية العربية المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات وما لها من تأثير إيجابي قوى على البحث العلمى لكونها وسيلة سهلة عن توافرها أو إتاحتها بالشكل المطبوع. ومما سبق يتضح ضرورة تقييم الدوريات محل الدراسة وفقا للمعايير العامة للدوريات الإلكترونية التى تم اتباعها من قبل فى الدراسات البحثية المسبقة.

تساؤلات البحث:

يحاول هذا البحث التحقق من التساؤلات التالية والإجابة عليها:

١. ماهية البيانات الأساسية للدوريات الإلكترونية محل الدراسة وما مدى توافقها مع المعايير المتبعه؟
٢. هل تتوافق الملامح العامة للدوريات الإلكترونية محل الدراسة مع المعايير المتبعه؟
٣. هل تتوافق أساليب الإتصال بالناشر والمحرر فى الدوريات الإلكترونية محل الدراسة مع المعايير المتبعه بها؟
٤. إلى أى مدى يتوافر أرشيف فى الدوريات الإلكترونية محل الدراسة. وهل يتوافق مع المعايير المتبعه ؟
٥. ما هى طرق البحث المتاحة على مواقع الدوريات الإلكترونية محل الدراسة؟ وما مدى توافقها مع المعايير المتبعه ؟
٦. ما مدى ارتباط المواقع الأخرى بمواقع الدوريات الإلكترونية محل الدراسة ؟ وما مدى توافق ذلك مع المعايير المتبعه ؟
٧. هل يتوافق التركيب البنائى لمواقع الدوريات الإلكترونية محل الدراسة مع المعايير المتبعه ؟
٨. هل يتوافر تعليقات واستشهادات مرجعية ودليل مؤلفين وغيرها من المتطلبات اللازم توافرها داخل مواقع الدوريات الإلكترونية العربية محل الدراسة ؟ وما مدى توافق ذلك مع المعايير المتبعه؟

أهداف البحث :

يسعى هذا البحث إلى تحقيق هدف رئيس ألا وهو معرفة التوافق بين الدوريات الإلكترونية العربية المتخصصة فى مجال المكتبات والمعلومات والمعايير المتبعه بها، وذلك من خلال تحقيق مجموعه من الأهداف الفرعية تتمثل فى الآتى:

١. رصد البيانات الأساسية للدوريات الإلكترونية محل الدراسة.
٢. التعرف على الملامح العامة للدوريات الإلكترونية محل الدراسة .
٣. التحقق من أساليب الإتصال بالناشر والمحرر فى الدوريات الإلكترونية محل الدراسة .

٤. التعرف على أرسيفات الدوريات الإلكترونية محل الدراسة.
٥. التعرف على طرق البحث المتاحة على مواقع الدوريات الإلكترونية محل الدراسة.
٦. قياس الارتباط بين المواقع الأخرى ومواقع الدوريات الإلكترونية محل الدراسة .
٧. التحقق من التركيب البنائي لمواقع الدوريات الإلكترونية محل الدراسة .
٨. التعرف على المتطلبات اللازم توافرها داخل مواقع الدوريات الإلكترونية العربية محل الدراسة مثل: التعليقات والاستشهادات مرجعية ودليل المؤلفين وغيرها من المتطلبات .

حدود البحث:

١. **حدود موضوعية:** يختص هذا البحث بدراسة الدوريات الإلكترونية المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات.
٢. **حدود مكانية:** إقتصر البحث على الدوريات الإلكترونية العربية أى الصادرة في الوطن العربي.
٣. **حدود لغوية:** اقتصر البحث على دراسة الدوريات الإلكترونية الصادرة باللغة العربية فقط.
٤. **حدود زمنية:** تناول البحث الدوريات الإلكترونية العربية المتخصصة في مجال المكتبات منذ صدورهما في الوطن العربي وحتى الانتهاء من البحث.
٥. **حدود نوعية:** تناول البحث الدوريات الإلكترونية العربية المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات المتاحة على شبكة الانترنت، وتتمثل هذه الدوريات في الآتى: Cybrarians Journal ، العربية ٣٠٠٠ ، المعلوماتية ، librariannet ، مجلة الاحياء، نشرة أخبار مكتبة مجلس الوزراء المصرى ، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ، دورية مكتبات نت، مجلة دراسات المعلومات.

منهج البحث وأدواته:

اعتمد البحث على المنهج المسحى Survey Method وذلك بهدف تحليل وتفسير وضع الدوريات محل الدراسة.

أدوات جمع البيانات:

وفقا لطبيعة المنهج المستخدم في البحث فانه سيتم الاعتماد على أداة البحث التالية:
قائمة المراجع: وتعد هذه هى الأداة الرئيسية التى اعتمدت عليها الباحثة لجمع البيانات المطلوبة عن كل دورية، وتم وضع عناصرها من خلال الدراسات المشابهة لمواقع الدوريات الإلكترونية المتخصصة المتاحة على شبكة الانترنت، حيث تشتمل على قائمة بالمعايير المعمول بها، وتشتمل العناصر الرئيسية لقائمة المراجع على البنود التالية:-

الملاحم العامة / النشر / الأرشيف والبحث / نوع البحث / الارتباطات / التركيب البنائي / متطلبات أخرى. (انظر الملحق رقم ١).

خطوات إجراء البحث :

لتحقيق الأهداف المنشودة من هذا البحث وفقا للمنهج المتبع، فان هناك مجموعه من الاجراءات والخطوات الخاصة التي قامت بها الباحثة وهي كالتالى :

١. الإطلاع على الإنتاج الفكرى المتاح باللغتين العربية والأجنبية فى موضوع البحث: تقييم الدوريات الإلكترونية المتاحة على شبكة الانترنت .

٢. البحث المباشر عن موضوع البحث على شبكة الانترنت من خلال محركات البحث المشهورة مثل: Google ، Scirus ، Yahoo (وهو من محركات البحث المتخصصة فى الدراسات والأبحاث العلمية) ، بالإضافة إلى البحث فى قواعد البيانات المتاحة على شبكة الانترنت والتي من أهمها:

- قاعدة بيانات Science Direct

- قاعدة بيانات Emerald Full Text

- قاعدة بيانات Welly Black Well

- بوابة اتحاد مكنتبات الجامعات المصرية.

وقد تم البحث باستخدام الكلمات المفتاحية Key Words التالية: معايير تقييم الدوريات الإلكترونية - الدوريات الإلكترونية العربية فى مجال المكتبات والمعلومات - Evaluation of Electronic Journals - Evaluation Standards of Electronic Journals .

٣. تحليل البيانات واستخراج النتائج . وقد استخدمت الباحثة برنامج فى تحليل البيانات واستخراجها يتمثل فى الآتى:-

أ- برنامج Meta Tag Analyzer^١ وذلك بهدف تحليل الميتاداتا الخاصة بمواقع الدوريات الإلكترونية محل الدراسة، وذلك على الموقع التالى:
www.submitexpress.com/analyzer .

ب- كما تم الاستعانة بموقع Alexa^٢ فى التعرف على رتبة مواقع الدوريات الإلكترونية محل الدراسة على المستوى العالمى وعلى مستوى الدولة، بالإضافة إلى معرفة إرتباط المواقع الأخرى بمواقع الدوريات الإلكترونية محل الدراسة، فضلا عن التعرف على متوسط مدة التحميل وسرعة تحميل هذه المواقع.

¹ Meta Tag Analyzer .- Available at :< www.submitexpress.com/analyzer >[28 July 2011]

² ALEXA .Available[online]:< <http://www.alexa.com/>>[28 July 2011] .

الدراسات السابقة:

أولاً: الدراسات باللغة العربية:

دراسة رحاب فايز أحمد^١ التي تناولت الوضع الحالي للدوريات العلمية بالمركز القومي للإعلام والتوثيق مع دراسة الخطة المقترحة لنشر تلك الدوريات الكترونياً. وقد تناولت الدراسة الجانب النظري في خمسة فصول، تناولت فيها الباحثة مفهوم الدوريات الإلكترونية والقضايا المرتبطة بها سواء كانت قضايا التحكيم وحقوق النشر وقضايا التكاليف والقضايا التكنولوجية وقضايا موردى الدوريات الإلكترونية، كما تناولت الباحثة في كل من الفصلين السادس والسابع الوضع الحالي لنشر الدوريات العلمية المطبوعه بالمركز وتحليل الخطة المستقبلية المقترحة من قبل المركز لنشر الدوريات الكترونياً.

دراسة أيمن عبدالحميد البستنجي^٢ حيث تناول الباحث نشر الدوريات العربية العلمية المنشورة الكترونياً عبر الانترنت مع تقييم خمسين موقع دورية الكترونية علمية عربية من حيث الموقع وأقسامه ومحتواه، والتخصص الموضوعي ومكان الصدور والناشرون، فضلاً عن أشكال الملفات وأنواعها، وأرشفة الأعداد السابقة والتحديث ومحرك البحث بموقع الدورية، ومن أهم التوصيات التي ذكرها الباحث ضرورة اتجاه المكتبيين والباحثين في الوطن العربي نحو البحوث والدراسات من هذا النوع.

دراسة أمانى محمد السيد^٣ التي تناولت فيها الدوريات الإلكترونية من حيث النشأة والتطور وخصائصها العامة فضلاً عن مراحل وتكاليف نشر الدوريات الإلكترونية، والتسعير والإتاحة والحفظ الرقمي، كذلك الضبط البليوجرافي للدوريات الإلكترونية المصرية. ومن أهم ما توصلت إليه الباحثة وجود ٤١ دورية محكمة مصرية في مجالات مختلفة.

دراسة أيمن شعبان الدكتورى^٤ وهى دراسة تقييمية لخمسة من الدوريات العربية الإلكترونية المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات، وتقوم الدراسة بتطبيق مجموعه من المعايير على الدوريات الإلكترونية محل الدراسة

^١ رحاب فايز أحمد . نشر الدوريات الإلكترونية العلمية فى مصر: دراسة حالة مع دراسة التوقعات المستقبلية. إشراف أحمد أنور بدر، محمد جلال سيد غندور. القاهرة : جامعة القاهرة . فرع بنى سويف، كلية الآداب ، قسم المكتبات والوثائق، ٢٠٠٢. أطروحة (ماجستير) ٢٥٨ ص.

^٢ أيمن عبدالحميد البستنجي. الدوريات الإلكترونية : واقع ومستقبل نشر الدوريات العربية العلمية والأكاديمية والمحكمة عبر الانترنت. دراسات عربية فى المكتبات وعلم المعلومات .س ٢٣ ، ع ١ (يناير ٢٠٠٣) . ص ص ٤٣ - ٦٥ .

^٣ أمانى محمد السيد . الدوريات الإلكترونية المصرية: دراسة لواقعها والتخطيط لمستقبلها / إشراف نبيلة خليفة جمعه؛ زين الدين عبدالهادى. القاهرة : جامعة حلوان ، كلية الآداب ، قسم المكتبات والمعلومات ، ٢٠٠٥. أطروحة (دكتوراه) .

^٤ أيمن شعبان الدكتورى. الدوريات الإلكترونية العربية فى مجال المكتبات والمعلومات: دراسة تقييمية . Cybrarians Journal . ع ١٣ (يونيو ٢٠٠٧) . تاريخ الإطلاع < ٢٠١١/٦/١٢ > . متاح فى :

، وذلك اعتمادا على قائمة مراجعه لإستقاء بيانات حول المواقع، وقد اختارت الدراسة الدوريات التالية :
المعلوماتية ، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، العربية ٣٠٠٠ ، مجلة عرين ، cybrarian journal .
وتعد هذه الدراسة من أكثر الدراسات المشابهة للدراسة الحالية، ولذا قامت الباحثة الحالية باستقاء قائمة
المراجع الخاصة بمعايير تقييم الدوريات الإلكترونية منها، وقامت بتطبيقها على الدوريات الإلكترونية محل
الدراسة الحالية.

دراسة حشمت قاسم^١ التي تناولت مفهوم الدورية الإلكترونية وتطورها النوعي والكمي، بالإضافة إلى
مزايا الدوريات الإلكترونية التخصصية، فضلا عن التحقق من أبعاد التحديات التي تواجه الدوريات الإلكترونية
وانعكاساتها على مسيرتها تطورها.

دراسة عن الدوريات الإلكترونية المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات^٢ تتكون من ثلاثة
فصول ويحتوي الفصل الأول على الدوريات الإلكترونية من حيث مفهومها وتاريخها وأنواعها وخصائصها
ومزاياها وعيوبها وأسس اختيارها وتكاليف نشرها وأهم المعايير الخاصة بالدوريات الإلكترونية، والفصل الثاني
يتناول موضوع النشر الإلكتروني وأخيرا الفصل الثالث التعريف بأدلة البحث التي تم الاعتماد عليها في
البحث عن الدوريات الإلكترونية المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات وتحليلها.

دراسة رضا محمد النجار^٣ التي تهدف إلى تكوين قائمة مراجعه بمعايير تقييم مصادر المعلومات المرجعية
المتاحة على الانترنت، وتتكون القائمة المقترحة من أربع فئات رئيسية، الفئة الأولى: الملامح الفنية، والفئة
الثانية: تحليل المحتوى، والفئة الثالثة: ملامح الوسائط المتعددة، والفئة الرابعة: واجهة المستخدم، ويلحق بهذه
القائمة مرشد المستخدم الذي يناقش عناصر المعايير التي اقترحها الباحث.

ثانيا: دراسات باللغة الانجليزية:

<http://www.cybrarians.info/journal/no13/e-journals.htm>

^١ حشمت قاسم. الدوريات الإلكترونية التخصصية؛ تطورها وتحدياتها الاجتماعية والاقتصادية . مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية. مج ٩
ع ٢ ، (فبراير ٢٠٠٤) . تاريخ الاطلاع < ٢٠١١/٦/١٧ > . متاح في:

http://www.kfnl.org.sa/idarat/KFNL_journal/mg-2/main.htm

^٢ الدوريات الإلكترونية المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات . منتديات السير للمكتبات وتقنية المعلومات. . تاريخ الاطلاع
< ٢٠١١/٦/٣ > . متاح في: <http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=10209>

^٣ رضا محمد النجار . معايير تقييم مصادر المعلومات المرجعية المتاحة على الانترنت . Cybrarians Journal . ع ١٣ (يونيو
٢٠٠٧) . تاريخ الاطلاع < ٢٠١١/٧/١٠ > . متاح في : <http://www.cybrarians.info/journal/no13/ref.htm>

دراسة **Jagtar و Fytton و Jack**¹ التي تناولت استخدام العاملين المهتمين بالدوريات الإلكترونية في مجال المكتبات والمعلومات كوسيلة للإمداد بالمعلومات للمستخدمين . وفي نفس الوقت أصبح هناك اهتمام متزايد من جانب أعضاء التخصص بالحصول على الدوريات الإلكترونية المرتبطة بتخصصهم، ويبدو ذلك في تأسيس عناوين متخصصة في مجال المكتبات والمعلومات المتاحة حاليا على الانترنت، وتناول الباحث مقارنه بين طبيعة المحتوى للدوريات الإلكترونية مع مثيلاتها المتاحة في شكل تقليدي أى مطبوع، وهذا يؤدي إلى الاستفسار حول الاختلافات الحالية بين الدوريات المطبوعه والالكترونية من حيث المحتوى والنهج والمتوقع استمراره في المستقبل.

دراسة **Bhaskar** حيث استخدم الباحث ١٧ دورية الكترونية مفتوحة المصدر بالكامل . نشرت خلال عامى ٢٠٠٠-٢٠٠٤ في مجال علوم المكتبات والمعلومات، وغيّرت هذه الدراسة اتجاه أدب الدوريات الإلكترونية مفتوحة المصدر في مجال LIS والموضوعات والمراجع وتحليل المحتوى الكمي للبيانات المتاحة، وتحليل البيانات في المشروع من أجل نمو الأدب ونمط التأليف ونمط الجنسين، والتحليل يشير إلى أن ٦٣٦ مقالة نشرت خلال ٢٠٠٠-٢٠٠٤ مع متوسط زيادة ٢٣.٧٥ مقالة سنويا، ويوجد ٩٠.١ % من المقالات في الدوريات الإلكترونية تحتوى على مراجع، ومتوسط المراجع في المقالة ٢٤ مرجع، و ٣٨.٥٣ % من المراجع روابط فائقة.

دراسة **هشام عزمى**^٢ التي تهدف للكشف عن السمات والخصائص العامة للدوريات الإلكترونية الأجنبية المتاحة على الانترنت في تخصص المكتبات والمعلومات، وتوصلت الدراسة إلى استحواذ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على نشر أكثر من ٨٠ % من الدوريات محل الدراسة.

الدراسة النظرية

¹ Jagtar Singh , Fytton Rowland , Jack Meadows, (1997). " Electronic Journals on Library and Information Science", OCLC Systems & Services , vol. 13 . iss:2, p p. 56-60.

² Hesham Azmi. Electronic Journals: A study of Library and Information Science Journals on the Internet .- Cairo: H.Azmi, 2000.

إذا كانت الدوريات التخصصية تشكل العمود الفقري لمجموعات مكاتب البحث فإن الدوريات الإلكترونية التخصصية المتاحة على شبكة الانترنت تشكل بؤرة ما يسمى بالمكتبة الافتراضية التي تشكل نوعاً متميزاً من المكتبات الإلكترونية^١.

وقد توصلت مسيرة تطور أساليب إنتاج الدوريات الإلكترونية ونشرها إلى أننا نتعامل حالياً مع الجيل الثالث لهذه الدوريات^٢، كما أثبتت الدراسات وجود تطور هائل سواء كمي أو نوعي للدوريات الإلكترونية، وللدوريات الإلكترونية من المزايا ما يؤهلها لأن تكون تقنية المستقبل، ومن أهم هذه المزايا^٣ ما يلي:

١. المرونة العالية في التعامل.
٢. إتاحة الدوريات ضمن قواعد البيانات ذات النصوص الكاملة.
٣. الاتاحة المباشرة والدائمة والمتجددة للوصول إلى الدورية الإلكترونية ٢٤ ساعة في اليوم، ٧ أيام في الاسبوع.
٤. مميزات خاصة بالمؤلف مثل:
 - أ- إمكانية إجراء تعديلات على المقالات بشكل سريع.
 - ب- معرفة درجة الرجوع إلى المقالة ومعدل استخدامها وعدد قراءتها.
٥. وهناك مميزات أخرى ذكرها حشمت قاسم في كتابه الاتصال العلمي في البيئة الإلكترونية مثل:
 - أ. الفورية في الانتاج والنشر .
 - ب. إتاحة فرص نشر المعلومات الإضافية.
 - ت. التفاعلية.
 - ث. استثمار إمكانيات الوسائط المتعدده .
 - ج. الإقتصاد في التكلفة والإنتاج .
 - ح. دعم مقومات البحث والاسترجاع.
 - خ. خدمة المجالات المتخصصة الناشئة.
 - د. مراعاة ظروف ذوى الاحتياجات الخاصة.

الدوريات التي تم اختيارها في عينة الدراسة :-

^١ حشمت قاسم . مصدر سابق . ص٢٦٤ .

^٢ حشمت قاسم . مصدر سابق . ص٢٦٧ .

^٣ الدوريات الإلكترونية المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات . مصدر سابق . متاح على الخط المباشر.

١. Cybrarians Journal :-^١

تعد هذه الدورية أول دورية عربية (مطبوعه أو الكترونية) في تخصص المكتبات والمعلومات، وصدر العدد الأول للدورية في يونيو ٢٠٠٤، وهي فصلية تصدر كل ثلاثة أشهر، وتصدر عن البوابة العربية للمكتبات والمعلومات Cybrarians ويشرف على إعدادها وتحريرها فريق عمل البوابة وتخضع المقالات المقدمة للدورية إلى التحكيم العلمى من قبل هيئة تحكيم تضم كبار المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات، وتكشف في قواعد البيانات العالمية إيسكو، ومن المعروف أن إيسكو لا تتلقى طلبات إنضمام الدوريات إليها ولكنها هي من تقوم باختيار الدوريات بناء على قيمتها العلمية، وهو ما يدل على مكانه العلمية الكبيرة التي حققتها الدورية. وقد وقعت البوابة العربية للمكتبات والمعلومات ومؤسسة إيسكو هوست EBSCO HOST الأمريكية عقد يتم بمقتضاه تكييف وإتاحة الدورية الإلكترونية في قواعد البيانات العالمية إيسكو في ٢٢ ديسمبر ٢٠٠٨، ومن إنجازات الدورية أن :

١. جميع المقالات المنشورة فيها تكشف ضمن دليل الانتاج الفكرى العربى فى المكتبات والمعلومات الذى يعده محمد فتحى عبدالهادى.

٢. الدورية تدخل ضمن خدمة التكييف والاستخلاص Arabic LISA التى يقدمها موقع البوابة العربية للمكتبات والمعلومات

بينما تنحصر مجالات اهتمام الدورية فى موضوعات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها فى مجال المكتبات والمعلومات، وخاصة إدارة ومعالجة واستخدام المعلومات فى المكتبات الرقمية والتخيلية، ولا تركز الدورية على الموضوعات التقليدية فى التخصص، ومن أمثلة المجالات التى تهتم بها الدورية :

١. استخدام التقنيات الحديثة فى العمليات التقليدية مثل التصنيف الإلكتروني ، الفهرسة الآلية .

٢. التطبيقات الفعلية للتقنيات الحديثة فى المكتبات ومؤسسات المعلومات العربية.

٣. الموضوعات التكنولوجية فى التخصص مثل: المكتبات الرقمية، المبتاداتا.

٤. المواصفات والمعايير المتعلقة بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى التخصص.

٥. المصطلحات الحديثة المرتبطة بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى التخصص.

^١ حول الدورية . تاريخ الاتاحة < ٢٠١١/٧/١٣ > . متاح فى :

٦. النظم الآلية والبرامج التي تستخدم في المكتبات سواء كانت الكترونية أو رقمية أو تخيلية.

٧. الانترنت وكل ما يتعلق بها من تطبيقات وخدمات عامة ومتخصصة.

وتنقسم أبواب الدورية إلى ثلاثة أبواب هم كالتالي:

١. دراسات وبحوث : وهذا الباب يركز على نشر البحوث والدراسات المتخصصة في المجالات السابق ذكرها .

٢. عروض: وهذا الباب يخصص لعروض مواقع الانترنت المتخصصة وكذلك عروض البرامج والنظم المتخصصة في المكتبات.

٣. ويبليوجرافية Webliography : وهي قائمة تحصر مصادر الانترنت في موضوع معين، بحيث يتم اختيار موضوع لكل عدد.

٢. العربية ٣٠٠٠^١

هي مجلة فصلية - محكمة - متخصصة في مجال المعرفة - تصدر عن نادي الإحياء العربي (نادى المعلومات العربي سابقا)، وصدر العدد الأول للمجلة في عام ٢٠٠٠، وتهتم المجلة بقضايا وآفاق علم المعلومات والأرشيف ونظم تكنولوجيا المعلومات في الوطن العربي وإنعكاساتها في شتى المجالات سواء الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية ، وتسعى المجلة لجذب أكبر عدد ممكن من الكتاب والباحثين العرب المهتمين بقضايا المعرفة وآفاقها في الوطن العربي، وتتيح المجلة النص الكامل للمقالة مجاني.

٣. المعلوماتية^٢

تصدر مجلة المعلوماتية كل ثلاثة أشهر عن وكالة التطوير والتخطيط بوزارة التربية والتعليم السعودية، وقد صدر العدد الأول منها في شهر ذو القعدة ١٤٢٣ هـ الموافق يناير ٢٠٠٣ م ، وتهتم بنشر المقالات والدراسات في علوم المعلومات وتقنياتها وتقنيات التعليم، وتسعى أن تقدم لقرائها كل ما هو جديد من التطورات التقنية في مجال المعلومات والاتصالات، ومعيونة لهم للتعايش مع جيل رقمي من مؤسسات المعلومات، ونظرا للتطورات الحديثة في مجال إتاحة المعلومات فقد اعتمدت المجلة النشر الإلكتروني بدلا من المطبوع بغية

^١ العربية ٣٠٠٠ . تاريخ الاتاحة < ٢٠١١/٧/١٦ > . متاح في :

http://www.alarabicclub.org/index.php?p_id=212

^٢ حول المجلة. تاريخ الاتاحة < ٢٠١١/٧/١٨ > . متاح في : <http://informatics.gov.sa/index.php>

الوصول إلى أكبر عدد ممكن من القراء. وتسعى المجلة أن تكون المصدر الأول الذي يتجه إليه قرائها لمعرفة أحدث التطورات في مجال المعلومات، وأن تنافس بذلك مثيلاتها في المجالات العربية والدولية.

المشرف العام: د. نايف بن هاشم الرومي.

رئيس التحرير: د. حمد بن إبراهيم العمران.

٤. مجلة الإحياء 'Revival Magazine':

هي مجلة شهرية تصدر عن نادي الاحياء العربي (بديل لمجلة عرين) بالتعاون مع جامعة الدول العربية، تصدر باللغتين العربية والإنجليزية، صدر العدد الأول منها في يناير ٢٠١١، وهي تخدم نادي الاحياء العربي وهو منظمة عربية غير حكومية تعمل من أجل بناء أداة تنظيمية قوية متماسكة لدعم التنسيق والتعاون بين الأفراد والمؤسسات والمراكز والجمعيات والجهات الحكومية والخاصة العربية العاملة في مجال اللغة العربية والثقافة والعلوم بهدف الارتقاء بسوية العمل العربي وتبادل الخبرات وبناء مشروعات مشتركة ذات أهمية استراتيجية على المستوى العربي سعياً إلى الاسهام في مواكبة العرب لإنجازات العصر ومواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

المديران المسئولان : د. عبدالمجيد الرفاعي.

أ. الحبيب الموهبي.

٥. مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية^٢:

هي مجلة نصف سنوية - محكمة - تصدر عن مكتبة الملك فهد الوطنية بالمملكة العربية السعودية وتختص مقالاتها بقطاع المكتبات والمعلومات. صدر العدد الأول منها في يونيو-ديسمبر ١٩٩٥. وتلتزم المجلة بمنهج علمي محكم، وتعمل على استقطاب أقلام المتخصصين في داخل المملكة بالدرجة الأولى، كما تتيح المجال للباحثين من خارج المكتبة للكتابة فيها.

وتتكون اللجنة العلمية للمجلة من أربعة أعضاء منهم رئيس اللجنة، أما الهيئة الاستشارية تتكون من خمسة أعضاء، ويرأس الهيئة الاستشارية محمد بن سعد السالم، أما رئيس التحرير على بن سليمان الصوينع، ومدير التحرير هو أمين بن سليمان سيدو.

^١ مجلة الاحياء . تاريخ الاتاحه < ٢٠١١/٧/٢٠ > . متاح في :

http://www.alarabicclub.org/index.php?p_id=217

^٢ مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية . تاريخ الاتاحه < ٢٠١١/٧/١٧ > . متاح في : <http://www.kfnl.org.sa/mjlh>

وتنقسم أبواب المجلة إلى باين هما كالتالى: **باب الدراسات** وهو خاص بنشر البحوث والدراسات المتخصصة فى مجال اهتمام المجلة، أما الباب الثانى هو **باب المراجعات** وهو خاص بنشر المراجعات العلمية فى مجال اهتمام المجلة.

وبالنسبة لمنهاج النشر وشروطه بالمجلة فهو كالتالى:

أولاً: يشترط فى البحوث المراد نشرها:

١. أن تكون فى إطار ماتهتم بنشره المجلة (المكتبات والمعلومات – مصادر تاريخ المملكة).
 ٢. أن يلتزم فى المعالجة بالمنهج العلمى والحيادية والموضوعية وألا تكون قد أرسلت لأى دورية أخرى.
 ٣. أن تكون منسوخه على الجهاز مصوبة ومعدده للنشر.
 ٤. أن يعنى فيها قبل الارسال باللغه والصياغه.
 ٥. يرفق مع البحث نبذه عن حياة الكاتب تتضمن اسمة رابعيا إضافة إلى مستخلص للبحث لا يتجاوز عشرين سطرا.
 ٦. أن تكون أصلا ولا تقبل المجلة نشر أى بحث ترسل صورة منه.
 ٧. أن تكون الهوامش والمراجع فى آخر البحث ، وأن يعتمد فى رصد بيانات نشرها النموذج التالى (المؤلف ، العنوان ، الطبعه ، مكان النشر: الناشر ، التاريخ ، المجلد / الصفحة)
- ثانيا: تخضع الأعمال المرسله إلى المجلة للتحكيم قبل نشرها ويتم نشرها عند إجازتها.
- ثالثا: يتم إبلاغ صاحب العمل بتسلم المادة مع إشعاره بقبولها للنشر أو عدم قبولها.
- رابعا: لا يجوز إعادة نشر أى مادة من مواد المجلة إلا بإذن منها.
- خامسا: ما ينشر يعبر عن رأى كاتبه فقط ولا يمثل رأى المجلة بالضرورة .
- سادسا: تمنح المجلة للكاتب عشرين مستله من بحثه إضافة إلى نسخة من العدد.

٦. نشرات مكتبة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى^١:

تتعدد نشرات مكتبة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى ما بين إعلامية وصحفية ونشرة المؤتمرات وغيرها، كما تختلف كل منهم ما بين شهرية ونصف شهرية ويومية، وفيما يلى عرض موجز يوضح طبيعة كل نشرة من هذه النشرات:

^١ نشرات المكتبة . تاريخ الاتاحه > ٢٠١١/٧/١٩ < . متاح فى :

<http://www.library.idsc.gov.eg/Site/LibraryInformation/Bulletin.aspx>

١. النشرة الإعلامية:

وهي نشرة شهرية الكترونية تهتم برصد أخبار تخصص مجال المكتبات والمعلومات المصرية والعربية والعالمى، ويتم من خلالها الإعلان عن بعض مصادر المعلومات المتاحة بمكتبة المركز فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. صدر أول عدد من النشرة فى سبتمبر ٢٠٠١ ، بينما آخر عدد هو العدد ٢٦ فى نوفمبر ٢٠١٠.

٢. النشرة الصحفية الإلكترونية:

وهي نشرة يومية تهدف إلى إحاطة العاملين فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأهم الأخبار التى نشرت فى الصحف والمجلات المصرية والأجنبية ووكالات الأنباء العالمية فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتتاح للعاملين فقط من خلال موقع إدارة المؤسسة الإلكترونية بالمركز.

٣. نشرة البث الانتقائى للمعلومات :

وهي خدمة متخصصة تغطى المجال الموضوعي لكل مستفيد على حده وتشمل أحدث المقالات، الأوعية التى أضيفت الى مقتنيات المكتبة حديثاً، أهم المؤتمرات والندوات، أهم الأخبار على المستوى المحلى والدولي وتصدر نصف شهرية ورقياً وإلكترونياً.

٤. نشرة القاعدة القومية للدراسات عن مصر :

وتضم القاعدة القومية للدراسات عن مصر توثيق لمجموعة من الدراسات التى تتناول مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، سواء صدرت عن هيئات ومؤسسات مصرية أو إقليمية أو دولية.

٥. نشرة المؤتمرات :

وهي نشرة يومية تشتمل على بيانات المؤتمرات والندوات التى يعلن عنها فى الصحف المصرية وعلى شبكة الانترنت فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم القرار وغيرها من مجالات اهتمام العاملين بالمركز. وتتاح من خلال موقع إدارة المؤسسة الإلكترونية بالمركز.

٦. نشرة قضايا وآراء :

وهي نشرة نصف شهرية تهدف الى: إتاحة الحلول والمقترحات، والآراء حول مختلف القضايا: الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية - التى تنشر فى الصحف المصرية (قومية - حزبية - مستقلة) للمفكرين، والعلماء، وكبار الكتاب، فضلاً عن القارئ العادي لإثراء الحوار المجتمعي حول تلك القضايا، ودعم متخذي القرار، وصانعي السياسات.

٧. دورية مكتيبات نت^١:

هي دورية مهنية تصدر بشكل مطبوع والإكتروني وكانت تصدر شهرية ثم كل شهرين وأخيرا تصدر فصلية كل ثلاثة شهور. وهي موجهة إلى أخصائي المكتبات والمعلومات في الوطن العربي، وتتناول أحدث التطورات في المكتبات ومراكز المعلومات العربية وتطبق تكنولوجيا المعلومات بأسلوب سهل ومبسط، وأول عدد لها صدر في ١/١/٢٠٠٠، وآخر عدد صدر ضمن المجلد التاسع في ١/١/٢٠٠٨. وتصدر هذه الدورية عن شركة ايبيس . كوم التي تأسست على أيدي مجموعه من الخبراء العرب في مجال تخصص المكتبات والمعلومات في ديسمبر عام ١٩٩٩. وتهدف إلى نشر وتنمية الوعي الفكري في مجال المكتبات والمعلومات بين المتخصصين والمهتمين بهذا المجال ونشر ثقافة الانترنت والمكتبات الرقمية. وتتيح هذه الدورية مستخلص عن المقال مجانا أما النص الكامل فهو غير مجاني أي يتطلب اشتراك.

٨. Librariannet :

هي دورية الكترونية عربية متخصصة في مجال المكتبات والمعلومات، يتم تحريرها من خلال أخصائي مكتبات عرب تم تأهيلهم في كبرى الجامعات المصرية للتكيف مع العالم الرقمي الجديد وتقديم أفضل خدمات مكتبية، والعمل على تطوير المجال بكافة جوانبه التقليدية والتكنولوجية^٢، والدورية موجهة للعاملين والباحثين في مجال المكتبات والمعلومات والوثائق وهي تهتم بالأعمال النظرية الأساسية والمعالجات التاريخية ونتائج البحوث الإستكشافية والمراجعات العلمية وتقارير الممارسات والأنشطة العلمية والمهنية والمقالات الحرة وعروض أوعية المعلومات المختلفة، وهذه الدورية تتيح مستخلص المقالة مجانا بينما الاطلاع على النصوص الكاملة للمقالات يكون بمقابل مادي والاشتراك بالموقع، مع العلم بأن الدورية تصدر في شكل الكتروني فقط، كما أن جميع التعاملات الرسمية تتم من خلال البريد الإلكتروني الخاص بشبكة أخصائي المكتبات والمعلومات وهو info@librariannet.net^٣.

^١ دورية مكتيبات نت . تاريخ الاتاحه < ٢٠١١/٧/١٧ > . متاح في : <http://www.ipisegypt.com/Serials.asp>

^٢ من نحن . تاريخ الاتاحه < ٢٠١١/٧/١٩ > . متاح في : <http://www.librariannet.net/main.asp?P=About>

^٣ سياسة شبكة أخصائي المكتبات والمعلومات . تاريخ الاتاحه < ٢٠١١/٧/١٩ > . متاح في :

<http://www.librariannet.net/main.asp?P=TOS>

٩. مجلة دراسات المعلومات :

هي مجلة علمية محكمة تصدر عن جمعية المكتبات والمعلومات السعودية، وذلك كل أربعة أشهر: يناير ، مايو ، سبتمبر. وتهتم المجلة بنشر الدراسات المبينة على المنهجية العلمية ذات العلاقة بمجال المعلومات، وبصفة خاصة الدراسات التي تسهم بشكل ملموس في تطوير الواقع المهني، والرقي بمستوى تطبيق واستخدام تقنيات المعلومات، وكذلك التي تقدم ابتكارات وحلول ذات الطبيعة التطبيقية^١.
وتمثل مجلة دراسات المعلومات باكورة إنتاج جمعية المكتبات والمعلومات السعودية في مجال التواصل العلمي بين المتخصصين في المجال المعلوماتي. وصدر أول عدد للمجلة في يناير ٢٠٠٨. ويرأس هيئة التحرير أ. د. سالم بن محمد السالم، ومدير التحرير د. حمد بن إبراهيم العمران، وتتكون اللجنة العلمية من ١٦ عضو بما فيهم رئيس اللجنة.

الدراسة الميدانية

يوجد العديد من المعايير والمقاييس المقترحة من قبل الباحثين لتقييم الدوريات بصفة عامة، والدوريات الإلكترونية بصفة خاصة، وحتى الآن لم يتفق الباحثين نحو أفضل مقياس للتقييم. وقد استقت الباحثة المعايير المستخدمة في تقييم الدوريات محل الدراسة من إحدى الدراسات السابقة كما ذكرت سلفاً. وفيما يلي الدراسة الميدانية:

أولاً: البيانات الأساسية:

فيما يلي جدول رقم (١) يوضح البيانات الأساسية للدوريات محل الدراسة والتي تتمثل في العنوان/ الناشر /المسئول /تاريخ الصدور/ آخر عدد/ البريد الإلكتروني/ URL / ISSN .

جدول رقم ١ : البيانات الأساسية للدوريات الإلكترونية محل الدراسة

^١ دراسات المعلومات . . تاريخ الاتاحه < ٢٠١١/٧/٢٠ > . متاح في : <http://informationstudies.net/index.php>

تاريخ الصدور	المستول	الناشر	العنوان	البيانات الأساسية
يونيو ٢٠٠٤	فريق عمل البوابة العربية للمكتبات والمعلومات	فريق عمل البوابة العربية للمكتبات والمعلومات	Cybrarians journal فصلية - محكمة	Cybrarians journal العربية ٣٠٠٠ فصلية محكمة - متخصصة في
يناير ٢٠٠٠	د. عبدالمجيد الرفاعي	نادى الاحياء العربى بالتعاون مع جامعة الدول العربية	العربية ٣٠٠٠ فصلية محكمة - متخصصة في	العربية ٣٠٠٠ فصلية محكمة - متخصصة في
يناير ٢٠٠٣	د. نايف بن هاشم الرومى د. حمد بن ابراهيم العمران	وكالة التطوير والتخطيط بوزارة التربية والتعليم بالسعودية	مجلة المعلوماتية مجلة فصلية	المعلوماتية
يناير ٢٠١١	د. عبدالمجيد الرفاعي أ. الحبيب المولهى	نادى الاحياء العربى بالتعاون مع جامعة الدول العربية	مجلة الاحياء مجلة شهرية	الاحياء
يونيو/ديسمبر ١٩٩٥	المكتبة	مكتبة الملك فهد الوطنية	مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية	مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية
سبتمبر ٢٠٠١	المركز	مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى	نشرات مكتبة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى	نشرات مكتبة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى
يناير ٢٠٠٠	مجموعه من الخبراء فى تخصص المكتبات والمعلومات	البييس . كوم للنشر والتوزيع وخدمات المعلومات	دورية مكتبات نت دورية فصلية	مكتبات نت
يوليو ٢٠٠٢	فريق عمل الشبكة	شبكة أخصائى المكتبات والمعلومات	Librariansnet	Librarian net
يناير ٢٠٠٨	سلام بن محمد السلام حمد بن ابراهيم العمران	جمعية المكتبات والمعلومات السعودية	دراسات المعلومات	دراسات المعلومات

النسبة	ISSN	URL	البريد الإلكتروني	آخر عدد
87.5 %	---	www.journal.cybrarians.info/	journal@cybrarians.info	العدد ٢٤ ديسمبر ٢٠١٠
87.5 %	---	http://www.alarabiclub.org/index.php?p_id=212	arc@alarabiclub.org	العدد ٤٣ أبريل ٢٠١١
87.5 %	---	http://informatics.gov.sa/index.php	نموذج إرسال	العدد ٣٢ ذو القعدة ١٤٣١ هـ
87.5 %	---	http://www.alarabiclub.org/systemfiles/magazine/pdf/14.pdf	arc@alarabiclub.org	العدد ٢ فبراير ٢٠١١
100 %	١٣١٩-٤٣٨٠	http://www.kfnl.gov.sa/mjlh	headoffice@kfnl.gov.sa webmaster@kfnl.gov.sa	العدد ١ من المجلد ١٧ ديسمبر ٢٠١٠ يونيو ٢٠١١
87.5 %	---	http://www.library.idsc.gov.eg/Site/Library/Information/Bulletin.aspx	library@idsc.net.eg	العدد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٠
87.5 %	---	http://www.ipisegypt.com/Serials.asp	نموذج إرسال + ipis@ipisegypt.com helal_raouf@hotmail.com	المجلد ٩ يناير ٢٠٠٨
100 %	1687/1170	http://www.libriannet.net/main.asp?P=Mag	نموذج إرسال + info@libriannet.net	العدد ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٥
87.5 %	---	http://informationstudies.net/	hamadalomran@hotmail.com	العدد الثامن مايو ٢٠١٠

ونلاحظ من الجدول رقم (١) أن أكثر الدوريات استيفاءً للمعايير الخاصة بالبيانات الأساسية هي مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية و Librariannet ، كما أن أقدم دوريتين هما العربية ٣٠٠٠ ومكتبات نت

حيث صدر أول عدد لهم في يناير ٢٠٠٠ ، كما أن أحدث أعداد توجد في مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية يليها العربية ٣٠٠٠ (على الرغم من عدم وجود الأعداد كاملة من عام ٢٠٠٦ على موقع الدورية)، كما أن دورية Cybrarians ودورية دراسات المعلومات ودورية المعلوماتية ينفردوا ب URL خاص بهم، بينما باقى الدوريات لها رابط من الموقع المستضيف لها. كما نستنتج أن كل الدوريات تستخدم خدمة التواصل عبر البريد الإلكتروني، بينما دورية المعلوماتية تنفرد باستخدام نموذج إرسال يتضمن الاسم والدولة والجوال وأهمية الرسالة (هامية-متوسطة-عادية) وعنوان الرسالة والرسالة نفسها، وكذلك دوريتي مكتبات نت و Librariannet يستخدمان نموذج الإرسال بالإضافة إلى البريد الإلكتروني.

وأهم ما نستنتجه من الجدول رقم (١) هو إنفراد مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ودورية Librariannet بوجود ISSN لهم، بينما باقى الدوريات لا تتمتع بذلك.

ثانياً: الملامح العامة :

١. أصل الدورية:

ذكرت سلفاً أن الدوريات الإلكترونية تنقسم إلى نوعان: النوع الأول: هو الدورية الكترونية الأصل، بمعنى أنه منذ بداية ظهورها وهى فى شكلها الإلكتروني. النوع الثانى: هو الدورية الإلكترونية عن شكل مطبوع، بمعنى أن لها شكل مطبوع قبل وجودها فى الشكل الإلكتروني.

وفيما يلى جدول رقم (٢) يوضح أصل الدوريات محل الدراسة:

جدول رقم ٢ : أصل الدوريات الإلكترونية محل الدراسة

إلكترونية عن مطبوع	إلكترونية فى الأصل	أصل الدورية عنوان الدورية
---	√	Cybrarians journal
√	---	العربية ٣٠٠٠
√	---	المعلوماتية
√	---	الاحياء
√	---	مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية

√	---	نشرات مكتبة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري
---	√	مكتبات نت
---	√	Librarian net
√	---	دراسات المعلومات

ونلاحظ من الجدول رقم (٢) أن دوريات Cybrarians Journal ومكتبات نت و Librariannet إلكترونية الأصل أى أنهم منذ بداية الظهور وهم فى الشكل الإلكتروني. بينما باقى الدوريات الإلكترونية محل الدراسة ظهروا عن شكل مطبوع.

٢. الفاصل الزمني بين الإصداره الإلكترونية والمطبوعه:-

قد تصدر الدورية الإلكترونية بالتوازي مع الشكل المطبوع، وقد تصدر بعدها بمدة زمنية محددة مسبقاً، وبالتالي قد يوجد فاصل زمني بين الشكل الإلكتروني والمطبوع وقد لا يوجد فاصل زمني وقد يكون غير واضح. وفيما يلي جدول رقم (٣) يوضح وجود فاصل زمني بين إصدارات الدوريات محل الدراسة، مع العلم بأن دوريات Cybrarians Journal و مكتبات نت و Librariannet لا ينطبق عليهم هذا المعيار لكونهم دوريات الكترونية فى الأصل أى لا يوجد لهم نظير مطبوع.

جدول رقم ٣ : الفاصل الزمني للدوريات الإلكترونية محل الدراسة

غير واضح	يوجد فاصل زمني منتظم	لا يوجد فاصل زمني	الفاصل الزمني عنوان الدورية
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	Cybrarians journal
×	--	√	العربية ٣٠٠٠
×	√	×	المعلوماتية
√	×	×	الاحياء
×	√	×	مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية

√	×	×	نشرات مكتبة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مكتبات نت
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	Librarian net
×	√	×	دراسات المعلومات

ونلاحظ من الجدول رقم (٣) أن أكثر الدوريات استيفاءً للمعايير الخاصة بوجود فاصل زمني منتظم بين الشكل المطبوع والشكل الإلكتروني هم المعلوماتية ومجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ودراسات المعلومات، بينما دورية العربية ٣٠٠٠ تتوافق بحد ضعيف مع هذا المعيار لوجود فاصل زمني غير منتظم، ولكن مجلة الاحياء ونشرات أخبار مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى لا يتفقوا مع هذا المعيار لعدم وضوح الفاصل الزمني بهم.

٣. جهة الإصدار:-

من المعروف أن المصدر المسئول عن الدورية الإلكترونية له أثر كبير على اختيار الباحث للدورية، بمعنى أنه كلما كانت سمعة الجهة البحثية المستضيفة للدورية الإلكترونية جيدة كلما كان هناك إقبال بصورة كبيرة عليها، وبالطبع تزداد ثقة الباحث في الإطلاع على الدوريات الإلكترونية الصادرة عن الجهات الأكاديمية ذات المكانة المرموقة على غرار الجهات غير المعروفة. وفيما يلي جدول رقم (٤) يوضح جهة الإصدار للدوريات محل الدراسة:-

جدول رقم ٤ : جهة الإصدار للدوريات الإلكترونية محل الدراسة

أفراد	ناشر تجارى	مؤسسة حكومية	جمعية علمية	جامعة / كلية	جهة الإصدار عنوان الدورية
√	--	--	--	--	Cybrarians journal
--	--	--	√	--	العربية ٣٠٠٠
--	--	√	--	--	المعلوماتية
--	--	--	√	--	الاحياء
--	--	√	--	--	مجلة مكتبة الملك فهد

					الوطنية
--	--	√	--	--	نشرات مكتبة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري
--	√	--	--	--	مكتبات نت
√	--	--	--	--	Librarian net
--	--	--	√	--	دراسات المعلومات

نلاحظ من الجدول رقم (٤) أن معظم الدوريات محل الدراسة جهة إصدارها تتفق مع هذا المعيار حيث تنحصر معظمها بين جمعية علمية مثل نادى الاحياء العربى وجمعية المكتبات والمعلومات السعودية، ومؤسسة حكومية مثل وكالة التطوير والتخطيط بوزارة التربية والتعليم بالسعودية ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، بينما تنفرد مكتبات نت بأنها تابعة لناشر تجارى وهذا لا يتفق مع المعيار مما يؤدي إلى ضعف الإقبال عليها، كما أن **Librarians Journal** و **Librariansnet** تابعة لأفراد وبالتالي تعود ثقة الباحث في هذين الدوريتين لمكانة الأفراد المسؤولين عن الدورية.

٤. تتابع الصدور:

من المعايير الواجب توافرها بالدورية الإلكترونية تتابع الصدور المنتظم للأعداد الجديدة، وفيما يلي جدول رقم(٥) يوضح مدى تتابع الإصدار في الدوريات محل الدراسة:

جدول رقم ٥ : تتابع الصدور للدوريات الإلكترونية محل الدراسة

			تتابع الصدور	عنوان الدورية
متوقف	غير منتظم	منتظم		
--	--	--		Cybrarians journal
--	√	--		العربية ٣٠٠٠
--	√	--		المعلوماتية
√	--	--		الاحياء

--	√	--	مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية
√	--	--	نشرات مكتبة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري
√	--	--	مكتبات نت
√	--	--	Librarian net
--	--	√	دراسات المعلومات

نلاحظ من الجدول رقم (٥) أن أكثر الدوريات استيفاءً للمعايير الخاصة بتتابع الصدور هي دورية دراسات المعلومات، يليها العربية ٣٠٠٠ والمعلوماتية ومجلة مكتبة الملك فهد الوطنية حيث يوجد تتابع في صدور أعدادها ولكنه تتابع غير منتظم، بينما باقى الدوريات محل الدراسة فهي متوقفة منها ما هو متوقف من ٢٠٠٥ مثل Librarian net، ومن ٢٠٠٨ مثل مكتبات نت، ومن ٢٠١٠ مثل نشرات أخبار مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، والأخيرة هي مجلة الإحياء التي لم يصدر منها إلا عددين العدد الأول يناير ٢٠١١ والعدد الثاني فبراير ٢٠١١.

٥. بيانات على الصفحة الرئيسية:

توجد مجموعه من البيانات الهامة يستوجب وجودها في مواقع الدوريات الإلكترونية، حتى يتسنى للباحث التعرف على الدورية وماهية مجال اهتمامها، وجهة إصدارها، واللغات التي تصدر بها، وتتابع إصدارها، والاطلاع على قائمة بمحتوياتها وهكذا، وفيما يلي شرح موجز عن طبيعة البيانات الواجب توافرها على الصفحة الرئيسية لموقع الدورية^١:

ب. حول الدورية about: وتشمل معلومات عن تاريخ الدورية ومجال اهتمامها والجهة

المسؤولة عن الإصدار ولغه إصدارها وتتابع الإصدار وهكذا.

ت. قائمة المحتويات: وتشتمل على قائمة تضم محتويات المجلة، وأحيانا يكون المتاح هو العدد

الأخير فقط، وتساعد هذه القائمة في وصول الباحث إلى المقالات، حيث تربط بين

عناوين المقالات والنص الكامل أو المستخلص.

ث. تاريخ التحديث: بمعنى هل تم تحديث الموقع وتنقيحه وتعديله مؤخرا، ومتى حدث ذلك؟

للدورية نفسها وبياناتها ومقالاتها).

^١ أيمن شعبان الدكتوروى . مصدر سابق . متاح على الخط المباشر .

ج. صورة لغلاف مطبوع: حيث تعرض بعض الدوريات الإلكترونية صورة لغلاف الدورية في شكلها المطبوع، وتستخدم ذلك في الدعايا والتسويق للدورية في شكلها المطبوع. وفيما يلي جدول رقم(٦) يوضح البيانات المطلوب توافرها على الصفحة الرئيسية لمواقع الدوريات الإلكترونية محل الدراسة:-

جدول رقم ٦ : البيانات المطلوب توافرها على الصفحة الرئيسية لمواقع الدوريات الإلكترونية محل الدراسة

صورة لغلاف مطبوع	تاريخ آخر تحديث	قائمة المحتويات	حول الدورية	البيانات المطلوبة عنوان الدورية
لا ينطبق	×	√	√	Cybrarians journal
√	√	√	√	العربية ٣٠٠٠
√	×	√	√	المعلوماتية
√	√	√	×	الاحياء
√	×	√	×	مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية
×	×	√	√	نشرات مكتبة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى
لا ينطبق	√	√	√	مكتبات نت
لا ينطبق	×	×	√	Librarian net
×	×	√	√	دراسات المعلومات

نلاحظ من الجدول رقم(٦) أن دوريات Librarian و cybrarians Journal ومكتبات نت لا ينطبق عليهم وجود صورة لغلاف مطبوع لكونهم دوريات الكترونية الأصل، وتعد أكثر الدوريات استيفاء لهذا المعيار هي دورية العربية ٣٠٠٠ ، وبالنسبة للبيانات حول كل دورية متوافرة في معظم الدوريات على الصفحة الرئيسية ما عدا مجلة الاحياء ومجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ولعل ذلك يرجع لكونهم مستضيفين على مواقع رئيسية أخرى، كما أن معظم الدوريات لها قائمة محتويات ما عدا Librariannet ولعل السبب في ذلك أنها دورية غير مجانية، وبالنسبة لتاريخ آخر تحديث غير متوافر في معظم الدوريات ما عدا العربية ٣٠٠٠ ومكتبات نت ومجلة الاحياء مما يوحي بعدم الاهتمام نحو تحديث الموقع وتنقيحه وتعديله.

ثالثاً: النشر:-

وهذا المعيار يتطلب معرفة إمكانية الاتصال بالناشر أو المحرر في حالة حدوث أى طارئ خاص بالدورية للمستفيدين، ومعرفة إذا كانت الدورية محكمة أم لا. وفيما يلي جدول رقم(٧) يوضح مدى الإتصال بالناشر والمحرر بالدوريات الإلكترونية محل الدراسة:-

جدول رقم ٧ : مدى الإتصال بالناشر والمحرر بالدوريات الإلكترونية محل الدراسة

محكمة	الإتصال بالمحرر		الإتصال بالناشر		إمكانية الإتصال عنوان الدورية
	E-mail	تقليدى	E-mail	تقليدى	
√	√	√	√	--	Cybrarians journal
√	√	--	√	√	العربية ٣٠٠٠
--	√	--	√	--	المعلوماتية
--	√	--	√	√	الاحياء
√	√	√	√		مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية
--	√	√	√	√	نشرات مكتبة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى
--	√	--	√	√	مكتبات نت
--	√	--	√	--	Librarian net
√	√	--	√	--	دراسات المعلومات

نلاحظ من الجدول رقم(٧) أن جميع الدوريات محل الدراسة توفر الإتصال بالناشر والمحرر عن طريق البريد الإلكتروني، بينما الإتصال التقليدى مع الناشر لا يتحه إلا العربية ٣٠٠٠ ومجلة الاحياء ونشرات مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى من خلال الهاتف والفاكس والعنوان البريدى، كذلك مكتبات نت من خلال الهاتف والعنوان البريدى، بينما الإتصال التقليدى مع المحرر لا يتحه إلا مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ونشرات مركز معلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى و Cybrarians Journal .

أما فيما يتعلق بكون الدوريات محكمة أم لا فنستنتج من الجدول رقم (٧) أن الدوريات المحكمة هم أربع دوريات فقط تتمثل في العربية ٣٠٠٠ ومجلة مكتبة الملك فهد الوطنية و Cybrarians Journal ودراسات المعلومات مما يضمن على هذه الدوريات طابع الثقة نحو المادة العلمية المتاحة بمقالاتها، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى جهة إصدار هذه الدوريات فمعظمها تابع لمؤسسات حكومية أو جمعيات علمية.

رابعاً: الأرشيف والبحث:

لاشك أن كثرة أعداد الدورية الإلكترونية يزيد من أعداد المقالات وبالتالي يعد الأرشيف من المتطلبات الأساسية للدورية الإلكترونية حتى تضمن طابع التيسير على المستفيد نحو البحث عن مستخلصات أو النصوص الكاملة للمقالات. وفيما يلي جدول رقم (٨) يوضح وجود أرشيفات ووسائل بحث بالدوريات محل الدراسة:-

جدول رقم ٨ : توافر أرشيف ووسائل للبحث بالدوريات الإلكترونية محل الدراسة

النسبة	إمكانية البحث والاسترجاع			محتوى الأرشيف			يوجد أرشيف	الأرشيف والبحث عنوان الدورية
	موضوع	عنوان	مؤلف	نص كامل	مستخلص	قائمة المحتويات		
١٠٠%	√	√	√	√	√	√	√	Cybrarians journal
٤٢.٨%	×	×	×	√	×	√	√	العربية ٣٠٠٠
٨٥.٨%	√	√	√	√	×	√	√	المعلوماتية
٤٢.٨%	×	×	×	√	×	√	√	الاحياء
٤٢.٨%	×	×	×	√	×	√	√	مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية
٤٢.٨%	×	×	×	√	×	√	√	نشرات مكتبة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري

مكتبات نت	√	√	×	غير مسموح	×	×	×	28.5%
Librarian net	√	×	×	غير مسموح	√	√	√	85.8%
دراسات المعلومات	√	√	√	√	×	×	×	57.1%

نلاحظ من الجدول رقم (٨) أن أكثر الدوريات محل الدراسة استيفاءا للمعايير الخاصة بالأرشيف ووسائل البحث هي Cybrarians Journal ، كما نستنتج أن جميع الدوريات تتضمن أرشيف بأعداد دورية، ولكن محتويات الأرشيف تختلف من دورية لأخرى، بمعنى أن جميع الدوريات محل الدراسة بها قائمة محتويات وجميعهم متاح بهم نص كامل ماعدا مكتبات نت و librariannet نظرا لكونهم دوريات غير مجانية، ولكن جميع الدوريات محل الدراسة غير متاح بهم مستخلص ما عدا دوريتي دراسات المعلومات و Cybrarians Journal .

كما نستنتج من الجدول رقم (٨) أن جميع الدوريات محل الدراسة غير متاح بها أساليب للبحث وهذا لا يتفق مع المعايير تماما ماعدا الدوريات التالية: Cybrarians Journal والمعلوماتية و librariannet حيث يتاح بهم أساليب بحث متعددة سواء بالمؤلف أو العنوان أو الموضوع وهذا عامل جيد يؤدي إلى توفير الوقت والجهد لدى الباحث في حصوله على المقالة المطلوبة.

خامسا: نوع البحث:

تتنوع طرق البحث المتاحة من خلال المواقع الإلكترونية ما بين البحث البسيط Simple Search والبحث المتقدم Advanced Search ، أو البحث البوليئي (باستخدام الروابط and-or-not)، وقد يكون البحث بالحقل (مؤلف-عنوان-موضوع-كلمة مفتاحية)، وبالتالي ينطبق ذلك على الدوريات الإلكترونية، وفيما يلي جدول رقم (٩) يوضح أنواع البحث المستخدمة في الدوريات محل الدراسة:

جدول رقم ٩ : أنواع البحث بالدوريات الإلكترونية محل الدراسة

عنوان الدورية	نوع البحث	بسيط	بالحقل	مركب
Cybrarians journal	√	√	×	×

×	×	×	العربية ٣٠٠٠
×	√	√	المعلوماتية
×	×	×	الاحياء
×	×	×	مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية
×	×	×	نشرات مكتبة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى
×	×	×	مكتبات نت
×	√	√	Librarian net
×	×	×	دراسات المعلومات

كما ذكرت سلفا في استنتاجات الجدول رقم (٨) أن جميع الدوريات محل الدراسة لا تتيح إمكانية البحث ماعدا دوريات : Cybrarians Journal والمعلوماتية و librariannet ، ونستنتج من الجدول رقم (٩) أن هذه الدوريات تتيح إمكانية البحث البسيط والبحث بالحقل فقط، ولكن غير متاح إمكانية البحث المركب على الرغم من أهمية هذا النوع في البحث لتوفيره الوقت والجهد بصورة أكبر من البحث البسيط.

سادسا: الإرتباطات:

ويقصد بها استشهاد أو ارتباط المواقع الأخرى بموقع الدورية أو ما يطلق عليه اصطلاحا Link Popularity ، ويعد هذا من أهم معايير تقييم المواقع على شبكة الانترنت عموما، والدوريات الإلكترونية خاصة، فكلما زاد ربط المواقع المختلفة لموقع الدورية ارتفع الوضع الرتبي Ranking لموقع الدورية بشكل عام وزادت مصداقيتها لدى محركات البحث. وفيما يلي جدول رقم (١٠) يوضح الارتباطات بين الدوريات الإلكترونية محل الدراسة والمواقع الأخرى تبعا ل Alexa فضلا عن رتبة مواقعها عالميا ووفقا لبعض الدول:

جدول رقم ١٠ : الارتباطات بين الدوريات الإلكترونية محل الدراسة
والمواقع الأخرى تبعا ل Alexa فضلا عن رتبة مواقعها عالميا ووفقا لبعض الدول

رتبة الموقع وفقا للدولة	Global Rank in Alexa	الارتباط بمواقع أخرى تبعا ل Alexa	الارتباطات عنوان الدورية
In SA 32.299	901.461	١٠٢	Cybrarians journal
	7.498.331	٢	العربية ٣٠٠٠
In SA 44.693	918.684	١٠٢	المعلوماتية
	7.498.331	٢	الاحياء
In SA 19.258	862.565	٢٢٦	مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية
In EG 5.523	422.528	٤٥٤	نشرات مكتبة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى
	28.513.138	١٠	مكتبات نت
	4.111.690	٦	Librarian net
	4.013.408	٣٤	دراسات المعلومات

نلاحظ من الجدول رقم (١٠) أن أكثر الدوريات ارتباطا بالمواقع الأخرى تبعا ل ALEXA هي نشرات مكتبة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى يليها فى المركز الثانى مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى مدى أهمية المواقع المستضيفه لهذه الدوريات، بينما دوريتى المعلوماتية و Cybrarians Journal تأتيان فى المركز الثالث، كما تأتي مجلة دراسات المعلومات فى المركز الرابع، يليها مكتبات نت فى المركز الخامس، ثم Librarian net فى المركز السادس، بينما مجلتى الاحياء والعربية ٣٠٠٠ تأتيان فى المركز الأخير. ويوازي فى هذا الترتيب السابق رتبة مواقع هذه الدوريات على المستوى العالمى كما هو موضح بالجدول رقم (١٠) .

سابعاً: التركيب البنائي:-

والمقصود بالتركيب البنائي للموقع هو الروابط الفائقة **Hyper Links** وعادة تختص بالنصوص الكاملة للمقالات أو المستخلصات أو روابط لدوريات أخرى أو مواقع أخرى على الانترنت أو رسومات أو أيقونات تحيل الباحث لصفحات أخرى على الانترنت، كما يشتمل التركيب البنائي على حقول الميتاداتا لموقع الدورية، فضلاً عن متوسط مدة التحميل وسرعته والتي تعكس مدى المرونة والبساطة في تصميم الموقع وبناءؤه، وفيما يلي جدول رقم (١١) يوضح التركيب البنائي في الدوريات محل الدراسة:

جدول رقم ١١ : التركيب البنائي للدوريات الإلكترونية محل الدراسة

عنوان الدوريات	المبيانات الأساسية
Cybrarians journal	البيانات الأساسية
العربية ٣٠٠٠	الصفحة الرئيسية / هيئة التحرير / للإشتراك / اتصل بنا / أعداد المجلة / عناوين المقالات / مواقع ذات صلة / الرواد الأوائل / روابط أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس النادي الرئيسية/رسالتنا/ حول المجلة/قالوا عن المجلة/شركاء النجاح/ساهم معنا/قالوا عن المعلوماتية/اتصل بنا/عناوين المقالات/الأكثر قراءة/تحقيقات/قضايا معلوماتية/مناق الأخلاقيات/ دليل المجلات العالمية/ اصداواتنا/ اشتراك/أعداد المجلة/ المقالات/مواقع مكشبات/ المؤلفون
الإحياء	أعداد المجلة / الصفحة الرئيسية / النظام الأساسي /مؤتمرات وندوات/يوم الوثيقة العربية/ المؤسسات المنتسبة/اتصل بنا / تسجيل مؤسسة/ تسجيل عضو
مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية	أعداد المجلة/ العدد الأخير / العودة لموقع المكتبة
نشرات مكتبة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري	مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء / جميع الحقوق محفوظة/النشرة الإعلامية/النشرة الصحفية الإلكترونية/نشرة البث الإنتقائي للمعلومات/نشرة القاعدة القومية للدراساتعن مصر/نشرة المؤتمرات/نشرة قضايا وآراء/روابط أخرى خاصة بالمكتبة
مكتبات نت	المجلدات الخاصة بالدورية/أيقونة خاصة ب اتصل بنا /أيقونة لصفحة الرئيسية/اشترك الآن/روابط خاصة بالناشر شركة ايبيس . كوم
Librarian net	نسخة للطباعة/ الدورية/فهرس العدد/ أعداد الدورية/ م نحن / اتصل بنا/ سياستنا/روابط أخرى خاصة بشبكة أخصائي المكتبات والمعلومات
دراسات المعلومات	البداية/أعدادا المجلة/العناوين / الباحثون/الاتصال بنا/ نبذه عن المجلة / سياسة المجلة / قواعد النشر / اللجنة العلمية / إحصائيات الزوار وفق الدولة/ إصدارات المجلة

حقوق المبتدات في صفحة المصدر للغة ترميز النص الفائق html	متوسط مدة التحميل	سرعة تحميل الموقع
العنوان / الوصف / الكلمات الدالة/زيارة ال Robot	٦.٤٤ ثانية	بطيء جدا
العنوان /الوصف /الكلمات الدالة	غير متاح	غير متاح
العنوان	٢.٦١٨ ثانية	متوسط
العنوان /الوصف /الكلمات الدالة	غير متاح	غير متاح
العنوان	٠.٣٧٥ ثانية	سريع جدا
غير متاح	٤.٥٥١ ثانية	بطيء جدا
العنوان	غير متاح	غير متاح
العنوان / الوصف / الكلمات الدالة	غير متاح	غير متاح
العنوان	غير متاح	غير متاح

ملحوظة لم تتمكن الباحثة من استكمال الروابط الفائقة لدورية Cybrarians Journal نظرا لوجود عطل في بموقع الدورية حال إعداد البحث ، ونستنتج من الجدول رقم (١١) أن الدوريات محل الدراسة تتفاوت في درجة الاعتماد على الروابط الفائقة إلا أن مجلة المعلوماتية هي أفضل الدوريات استخداماً للروابط الفائقة وأكثرها تنظيماً مما يجعلها تتميز بسهولة التنقل بين صفحاتها، ويأتي بعدها نشرات مكتبة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري من حيث عدد الروابط الفائقة، ثم مجلة دراسات المعلومات.

أما فيما يتعلق بحقول المبتدات نلاحظ من الجدول رقم (١١) أن جميع الدوريات محل الدراسة ملتزمة بحقل العنوان فقط، بينما دورية Cybrarians Journal هي الوحيدة المستخدمة لجميع الحقول مع العنوان / الوصف/الكلمات الدالة/ ال Robot ، يليها العربية ٣٠٠٠ ومجلة الاحياء و Librariannet يستخدمون

العنوان / الوصف / الكلمات الدالة، مع العلم بأن نشرات مكتبة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى غير لم يظهر لها حقوق ميتداتا على البرنامج المستخدم في التحليل^١ .
وأما فيما يخص مدة تحميل مواقع الدوريات محل الدراسة وسرعتها نجد أن معظم الدوريات غير متاح لها أى بيانات خاصة بذلك على موقع Alexa ، بينما نجد أن أربع دوريات فقط متاح لهم البيانات وتأتى مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية في المركز الأول لأنها سريعة جدا، يليها مجلة المعلوماتية متوسطة السرعة، بينما نشرات مكتبة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى و Cybrarians Journal وصل بطء سرعتهم إلى ٤.٥٥١ ثانية و ٦.٠٤٤ ثانية.

ثامنا: المتطلبات اللازم توافرها فى مواقع الدوريات الإلكترونية:

يوجد مجموعه من المتطلبات اللازم توافرها فى مواقع الدوريات الإلكترونية، منها على سبيل المثال: التعليقات Comments ، والاستشهادات المرجعية Citation ، وهيئة التحرير، ودليل المؤلفين، وبيانات الاشتراك، ويأتى الجدول رقم (١٢) ليوضح توافر هذه المتطلبات فى مواقع الدوريات محل الدراسة:

جدول رقم ١٢ : المتطلبات اللازم توافرها بمواقع الدوريات الإلكترونية محل الدراسة

المتطلبات عنوان الدورية	التعليقات	الاستشهادات المرجعية	هيئة التحرير	دليل المؤلفين	بيانات الاشتراك
Cybrarians journal	---	√	√	×	×
العربية ٣٠٠٠	√	×	√	×	×
المعلوماتية	√	×	√	√	√
الاحياء	×	×	√	×	×
مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية	×	×	√	×	√
نشرات مكتبة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى	×	×	×	×	×
مكتبات نت	غير مسموح	غير مسموح	×	×	√

^١ البرنامج هو : Meta Tag Analyzer متاح على الخط المباشر.

√	×	×	غير مسموح	غير مسموح	Librarian net
√	√	√	×	×	دراسات المعلومات

ملحوظة لم تتمكن الباحثة من التعرف على وجود تعليقات بدورية Cybrarians Journal نظرا لوجود عطل فني بموقع الدورية حال إعداد البحث، أما الجدول رقم (١٢) يوضح أن باقى الدوريات محل الدراسة لا يوجد بها عنصر التعليقات فيما عدا دورية العربية ٣٠٠٠ حيث يتاح التعليق تحت مسمى التعليق ودورية المعلوماتية تحت مسمى قالوا عن المعلوماتية، أما بالنسبة للاستشهادات المرجعية فلا توفرها سوى Cybrarians journal حيث تقدم استشهادات جاهزة للمقال وفق صياغة مقننة متبوعة بال URL، بينما عنصر هيئة التحرير متاح فى جميع الدوريات محل الدراسة ما عدا نشرات مكتبة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى ومكتبات نت و Librarian net .

كما يوضح الجدول رقم (١٢) أن أفضل الدوريات استيفاء لمعيار دليل المؤلفين هما مجلتى المعلوماتية ودراسات المعلومات، أما بيانات الاشتراك فهى متاحة بالدوريات محل الدراسة جميعها فيما عدا نشرات مكتبة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى و Cybrarians journal و العربية ٣٠٠٠ ومجلة الاحياء.

النتائج والتوصيات:-

١. يوجد تفاوت كبير بين الدوريات الإلكترونية محل الدراسة من حيث توافرها مع المعايير المقترحة.
٢. لا توجد دورية واحدة من الدوريات محل الدراسة بها إمكانية البحث المتقدم باستخدام الروابط البولينية، على الرغم من أهمية هذا النوع من أساليب البحث، لذا يرجى الاهتمام بهذا العنصر فيما بعد بهذه الدوريات.
٣. بعض الدوريات محل الدراسة أعدادها غير مكتملة على موقع الدورية على الرغم من وجودها فى الشكل الإلكتروني مثل العربية ٣٠٠٠ فالمتاح لها من المقالات حتى عام ٢٠٠٦ فقط، لذا يرجى الاهتمام بنشر الأعداد الإلكترونية الغير مكتملة لتوسيع قاعدة الاستفادة من الدورية من قبل الباحثين.
٤. معظم الدوريات محل الدراسة صادرة عن جهات علمية أو مؤسسة حكومية مما يضيف عليها طابع الثقة فى المادة العلمية المتاحة بها.

٥. أكثر الدوريات انتظاما في الصدور هي دراسات المعلومات بينما العربية ٣٠٠٠ والمعلوماتية ومجلة مكتبة الملك فهد الوطنية يرجى الانتظام في صدور أعدادهم، أما باقى الدوريات محل الدراسة فهي متوقفة ويرجى تكملة أعدادها خاصة مجلة الاحياء التابعة لجمعية علمية مرموقه.
٦. أكثر الدوريات استيفاء للبيانات المطلوب توافرها على الصفحة الرئيسية للدورية هي العربية ٣٠٠٠ فقط، أما باقى الدوريات تتفاوت في إحتياجاتها ما بين بيانات حول الدورية وتاريخ آخر تحديث، لذا يرجى تحديث هذه الدوريات وبالأخص نشرات مكتبة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى خاصة أنها تابعه لمؤسسة حكومية هامة.
٧. جميع الدوريات الإلكترونية محل الدراسة توفر الإتصال بالناشر والمحرر عن طريق البريد الإلكتروني، بينما الإتصال التقليدى متفاوت بين هذه الدوريات.
٨. أكثر الدوريات الإلكترونية محل الدراسة إستيفاء للمعايير الخاصة بالأرشيف هي Cybrarians Journal.
٩. أكثر الدوريات الإلكترونية محل الدراسة إرتباطا بالمواقع الأخرى تبعا ل Alexa هي نشرات مكتبة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى يليها مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، بينما أقل الدوريات ارتباطا بالمواقع الأخرى هما مجلتى العربية ٣٠٠٠ والاحياء، لذا يرجى الاهتمام بهذين الدوريتن لإرتفاع نسبة الارتباط بينهم وبين المواقع الأخرى.
١٠. مجلة المعلوماتية هي أفضل الدوريات استخداماً للروابط الفائقة وأكثرها تنظيماً مما يجعلها تتميز بسهولة التنقل بين صفحاتها.
١١. جميع الدوريات الإلكترونية محل الدراسة ملتزمة بحقل العنوان فقط كحقل إجبارى من حقول الميتاداتا، بينما دورية Cybrarians Journal هي الوحيدة المستخدمة لجميع الحقول معا.
١٢. أكثر الدوريات سرعة فى التحميل هي مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، يليها مجلة المعلوماتية، ثم نشرات مكتبة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى و Cybrarians Journal.
١٣. معظم الدوريات الإلكترونية محل الدراسة لا تتيح عنصر التعليق بالدورية ما عدا المعلوماتية والعربية ٣٠٠٠، لذا نوصى بإضافة هذا العنصر للدوريات الأخرى لما له من أثر ايجابي على الدورية.
١٤. تنفرد مجلتى المعلوماتية ودراسات المعلومات بعمل دليل للمؤلفين المشتركين بالدورية، بينما باقى الدوريات لا تتيح هذا العنصر، وفي هذا الصدد نوصى بإضافة هذا العنصر فى الدوريات الأخرى محل الدراسة.

١٥. الدوريات المحكمة هم أربع دوريات فقط تتمثل في العربية ٣٠٠٠ ومجلة مكتبة الملك فهد الوطنية و Cybrarians Journal ودراسات المعلومات.
١٦. جميع الدوريات محل الدراسة غير متاح بها أساليب للبحث وهذا لا يتفق مع المعايير تماما ماعدا الدوريات التالية: Cybrarians Journal والمعلوماتية و librariannet ، وفي هذا الصدد يصي بإضافة هذا العنصر لباقي الدوريات خاصة أن بعض هذه الدوريات يحوى مجموعة كبيرة من المقالات والدراسات الجيدة تستدعى وجود إمكانية للبحث.
١٧. لا نستطيع القول بأن مجلة الاحياء تتضمن مقالات أو دراسات تخصصية ولكنها أقرب إلى كونها مجلة إخبارية إعلامية في تخصص المعلومات كما أنها تحوي كتابات مقالية وأخبار عن الفعاليات لنادى الاحياء العربى وجامعة الدول العربية.
١٨. صدر عدد ٤٣ إبريل ٢٠١١ من العربية ٣٠٠٠ إلا أن الموجود بالفعل هي الأعداد من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٦ فقط، وهو ما يوجد على الصفحة الرئيسية للدورية.
١٩. يؤخذ على Cybrarians Journal توقف موقعها لفترات مؤقتة، بهدف إجراء أعمال خاصة بالصيانة والتحديث.

ملحق رقم ١: معايير تقييم الدوريات الإلكترونية^١

أولاً: البيانات الأساسية:

العنوان/ الناشر /المسئول /تاريخ الصدور/ آخر عدد/ البريد الإلكتروني/ ISSN / URL .

ثانياً: الملامح العامة :

١. أصل الدورية:

- الكتروني في الأصل

- الكتروني عن مطبوع .

٣. الفاصل الزمني بين الإصداره الإلكترونية والمطبوعه:

- لا يوجد فاصل زمني .

- يوجد فاصل زمني منتظم.

- غير واضح.

٤. جهة الإصدار:

- جامعة/كلية

^١ أيمن شعبان الذكورى . مصدر سابق . متاح على الخط المباشر .

- جمعية علمية.
 - مؤسسة حكومية.
 - ناشر تجارى .
 - أفراد.
٥. تتابع الصدور:
- منتظم / غير منتظم / متوقف .
٦. بيانات عن الصفحة الرئيسية:
- عن الدورية / قائمة المحتويات / تاريخ آخر تحديث / صورة لغلاف مطبوع.
- ثالثا: النشر:
- الإتصال بالناشر: تقليدى / E-mail / لا يوجد .
 - الإتصال بالمحرر: تقليدى / E-mail / لا يوجد .
 - التحكيم : محكمة / غير محكمة.
- رابعا: الأرشيف والبحث:
- يوجد أرشيف .
 - محتوى الأرشيف : قائمة محتويات-مستخلصات- نصوص كاملة.
 - إمكانية البحث والاسترجاع : مؤلف- عنوان- موضوع.
- خامسا: نوع البحث:
- بسيط / بالحقل / مركب.
- سادسا: الارتباطات:
- الارتباط بمواقع أخرى تبعاً ل google.
 - الارتباط بمواقع أخرى تبعاً ل Alexa .
- سابعا: التركيب البنائى :
- الروابط الفائقة Hyper Links .
 - متوسط مدة التحميل.
 - سرعة التحميل.
- ثامنا: متطلبات أخرى:
- التعليقات .
 - الاستشهادات المرجعية.
 - أعضاء هيئة التحرير.
 - دليل المؤلفين. - بيانات الاشتراك.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع العربية:

١. الدوريات الإلكترونية المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات . منتديات اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات. متاح [على الخط المباشر] <http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=10209> < [٢٠ مايو ٢٠١١] .
٢. رحاب فايز أحمد . نشر الدوريات الإلكترونية العلمية في مصر: دراسة حالة مع دراسة التوقعات المستقبلية. إشراف أحمد أنور بدر، محمد جلال سيد غندور. القاهرة : جامعة القاهرة . فرع بنى سويف، كلية الآداب ، قسم المكتبات والوثائق، ٢٠٠٢. _ أطروحة (ماجستير) ٢٥٨ ص.
٣. أيمن عبد الحميد البستنجي . الدوريات الإلكترونية : واقع ومستقبل نشر الدوريات العربية العلمية والأكاديمية والمحكمة عبر الانترنت. _ دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات . _ س ٢٣ ، ع ١ (يناير ٢٠٠٣) . _ ص ص ٤٣ - ٦٥ .
٤. أماني محمد السيد . الدوريات الإلكترونية المصرية: دراسة لواقعها والتخطيط لمستقبلها / إشراف نبيلة خليفة جمعه؛ زين الدين عبد الهادي. _ القاهرة : جامعة حلوان ، كلية الآداب ، قسم المكتبات والمعلومات ، ٢٠٠٥. _ أطروحة (دكتوراه) .
٥. أيمن شعبان الدكتورى. الدوريات الإلكترونية العربية في مجال المكتبات والمعلومات: دراسة تقييمية . _ Cybrarians Journal . ع ١٣ (يونيو ٢٠٠٧) . _ تاريخ الإطلاع < ٢٠١١/٦/١٢ > . متاح في <http://www.cybrarians.info/journal/no13/e-journals.htm> :
٦. حشمت قاسم. الدوريات الإلكترونية التخصصية؛ تطورها وتحدياتها الاجتماعية والاقتصادية . _ مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية. _ مج ٩ ، ع ٢ ، (فبراير ٢٠٠٤) . _ تاريخ الاطلاع < ٢٠١١/٦/١٧ > . متاح في: http://www.kfnl.org.sa/idarat/KFNL_journal/mg-2/main.htm
7. رضا محمد النجار . معايير تقييم مصادر المعلومات المرجعية المتاحة على الانترنت . Cybrarians Journal . ع ١٣ (يونيو ٢٠٠٧) . _ تاريخ الاتاحة < ٢٠١١/٧/١٠ > . متاح في : <http://www.cybrarians.info/journal/no13/ref.htm>
8. حول الدورية . تاريخ الاتاحة < ٢٠١١/٧/١٣ > . متاح في : http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=329&Itemid=112
- 9 . العربية ٣٠٠٠ . تاريخ الاتاحة < ٢٠١١/٧/١٦ > . متاح في : http://www.alarabiclub.org/index.php?p_id=212
10. حول المجلة. تاريخ الاتاحة < ٢٠١١/٧/١٨ > . متاح في : <http://informatics.gov.sa/index.php>

11. مجلة الاحياء . تاريخ الاتاحه < ٢٠١١/٧/٢٠ > . متاح في :
http://www.alarabicclub.org/index.php?p_id=217
12. مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية . تاريخ الاتاحه < ٢٠١١/٧/١٧ > . متاح في :
[/http://www.kfnl.org.sa/mjln](http://www.kfnl.org.sa/mjln)
13. نشرات المكتبة . تاريخ الاتاحه < ٢٠١١/٧/١٩ > . متاح في :
<http://www.library.idsc.gov.eg/Site/LibraryInformation/Bulletin.aspx>
14. دورية مكنتبات نت . تاريخ الاتاحه < ٢٠١١/٧/١٧ > . متاح في :
<http://www.ipisegypt.com/Serials.asp>
15. من نحن . تاريخ الاتاحه < ٢٠١١/٧/١٩ > . متاح في :
<http://www.librariannet.net/main.asp?P=About>
16. سياسة شبكة أخصائي المكتبات والمعلومات . تاريخ الاتاحه < ٢٠١١/٧/١٩ > . متاح في :
<http://www.librariannet.net/main.asp?P=TOS>
17. دراسات المعلومات . تاريخ الاتاحه < ٢٠١١/٧/٢٠ > . متاح في :
<http://informationstudies.net/index.php>

ثانيا: المراجع الأجنبية:

1. Joan M. Reitz. ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science. Available online:< http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_e.aspx. > [١٨ يوليو ٢٠١١]
2. Meta Tag Analyzer .- Available at : www.submitexpress.com/analyzer
3. ALEXA .Available[online]:< <http://www.alexa.com/>>[28 July 2011] .
4. Jagtar Singh , Fytton Rowland , Jack Meadows, (1997) .” Electronic Journals on Library and Information Science” ,OCLC Systems & Services , vol. 13 . iss:2, p p. 56-60.
5. Hesham Azmi. Electronic Journals: A study of Library and Information Science Journals on the Internet . _ Cairo: H.Azmi, 2000.